

Т. А. Ковальчук

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
Минск, Беларусь*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИБЛИОТЕКИ КАК ЭЛЕМЕНТА ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Аннотация. Статья посвящена исследованию различных точек зрения на понятие и существенные характеристики цифровых экосистем. Выявлено, что библиотеке как интеллектуальной системе, встроенной в систему более высокого уровня характерны наличие информационного портала и цифровых сервисов, цифровое наполнение, использование в своей деятельности интеллектуальных и мобильных технологий, технологии блокчейн, технологий виртуальной и дополненной реальностей, кооперация библиотек и обмен данными, онлайн обучение и поддержка пользователей, обеспечение сохранности цифровых коллекций, интеграция с социальными медиа, а также цифровая доступность информационных ресурсов и цифровых коллекций. Автором сделаны выводы о том, что внедрение цифровых технологий в библиотечно-информационную сферу позволяет библиотекам обеспечить более широкий доступ к своим информационным ресурсам, улучшить качество предоставляемых услуг, а также поддерживать сотрудничество и обмен информацией с другими библиотеками и организациями.

Ключевые слова: библиотеки, цифровые экосистемы, информационные технологии, цифровизация, библиотечно-информационная-деятельность.

Для цитирования. Ковальчук, Т. А. Основные характеристики библиотеки как элемента цифровой экосистемы / Т. А. Ковальчук // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 27–36.

Т. А. Kovalchuk

The Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus

KEY FEATURES OF THE LIBRARY AS A PART OF THE DIGITAL ECOSYSTEM

Abstract. The article is devoted to the study of various points of view on the concept and essential characteristics of digital ecosystems. It was revealed that the library as an intelligent system integrated into a higher-level system is characterized by the presence of an information portal and digital services, digital content, the use of intelligent and mobile technologies, blockchain technology, virtual and augmented reality technologies, library cooperation and data exchange, online training and user support, ensuring the safety of digital collections, integration with social media, as

well as digital accessibility of information resources and digital collections. The author concluded that the introduction of digital technologies in the library and information sphere allows libraries to provide wider access to their information resources, improve the quality of services provided, and maintain cooperation and information exchange with other libraries and organizations.

Keywords: libraries, digital ecosystems, information technology, digitalization, library and information activities.

For citation. Kovalchuk T. A. Key features of the library as a part of the digital ecosystem. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 27–36 (in Russian).

Характерной чертой современной жизни, затрагивающей практически все общество, является бурное вторжение в нашу жизнь, работу и социальное взаимодействие информационных технологий [1]. Они оказывают большее влияние на формирование принципиально нового типа экономики – цифровой экономики, фундаментальным элементом которой являются цифровые экосистемы. На сегодняшний день существует множество трактовок понятия «цифровая экосистема» в одних случаях под ней понимают «взаимозависимую группу предприятий, людей и объектов, которые совместно используют цифровые платформы для взаимовыгодных целей» [2, с. 658]; в других – «самоорганизующаяся, масштабируемые и устойчивые системы, состоящие из разнородных цифровых единиц и их взаимодействий, тем самым увеличивающие общую пользу и открывающие возможности по обмену информацией, внутренней кооперации и инновациям» [3, с. 53]; в-третьих – «группу взаимосвязанных информационных технологических ресурсов, которые могут функционировать как единое целое» [4, с. 1481], в-четвертых – «набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании» [5, с. 337].

Нет единого подхода и к определению сущностных характеристик цифровых экосистем. Так, например, С. Н. Батан к характеристикам цифровых экосистем относит: *ориентированность на клиента; подвижность данными, автоматизированность, динамичность* [5]. В некоторых источниках по теме к данным характеристикам добавляют ещё и *глобализацию* [6]. Ли В. выделяет следующие характеристики цифровых экосистем: *самоорганизация* – выражается в

способности самостоятельного изменения в условиях изменения внутренних элементов и внешней среды; *масштабируемость* – заключается в возможности эффективного функционирования при растущем количестве используемых данных и цифровых подразделений; *устойчивость* – способность цифровой экосистемы к объединению цифровых ресурсов, знаний и людей с итоговым высоким идентифицируемым уровнем производительности в ситуации изменяющейся внутренней и внешней среды, возникающих угроз и ошибок функционирования; *динамичность* – заключается в постоянном изменении характеристик и взаимоотношений цифровых единиц/подразделений [3, с. 54].

Внедрение информационных технологий в свою деятельность характерно и для библиотечно-информационной сферы, поскольку являясь частью общества, библиотеки неизбежно развиваются вместе с ним и вбирают в себя технологии, связанные с созданием цифровых продуктов, оцифровкой фондов, виртуальным обслуживанием пользователей в сети Интернет, роботизацией библиотечно-информационных процессов, применением мобильных технологий, технологий дополненной и виртуальной реальностей и т.д., что способствует улучшению качества библиотечного обслуживания, освобождению библиотечных специалистов от рутинных процессов для выполнения работы, требующей интеллектуальных и творческих способностей [7, с. 33]. Требование времени состоит в том, что библиотека любого типа должна стать интеллектуальной системой, встроенной в систему более высокого уровня и обеспечивать взаимодействие вычислительных и физических объектов в киберпространстве в реальном режиме времени [8, с. 17]. В этой связи, важное значение приобретает выделение основных характеристик библиотеки как элемента цифровой экосистемы.

Анализ основных тенденций в области цифровизации библиотечно-информационных процессов позволил нам выделить ряд особенностей, характерных для библиотеки как элемента цифровой экосистемы, среди которых: наличие информационного портала и цифровых сервисов, цифровое наполнение, использование в своей деятельности интеллектуальных и мобильных технологий, технологии блокчейн, технологий виртуальной и дополненной реальностей,

кооперация библиотек и обмен данными, онлайн обучение и поддержка пользователей, обеспечение сохранности цифровых коллекций, интеграция с социальными медиа, а также цифровая доступность информационных ресурсов и цифровых коллекций.

Сегодня сложно представить любое учреждение без его представительства во внешней среде. Это касается и библиотек, которые используют возможности сети Интернет для продвижения своих продуктов, привлечения новых пользователей, создания положительного имиджа в обществе. Ключевым продуктом, позволяющим пользователям иметь удаленный доступ к каталогам, готовым электронным базам данных, внешним и собственным информационным ресурсам, цифровым коллекциям и услугам является веб-сайт библиотеки, который представляет собой многофункциональную цифровую платформу, включающую в себя взаимодействующие между собой сервисы.

Создание сайта предполагает его цифровое наполнение, что также является характерной чертой библиотеки как элемента цифровой экосистемы. Библиотеки активно осуществляют деятельность по формированию цифрового контента, созданию цифровых коллекций, формированию баз данных и электронных каталогов. Сегодня многие библиотеки мира имеют каталоги электронных книг, журналов, аудио- и видеофайлов, данных и других материалов, доступных для удаленного поиска и просмотра. Кроме того, библиотеки активно развивают деятельность по оцифровке своих фондов и коллекций, как пример, электронная библиотека «Gallica» Национальной библиотеки Франции насчитывает несколько миллионов документов в открытом и свободном доступе (книги, газеты и периодические издания, рукописи, письма и личные архивы, карты, иллюстрации, плакаты, фотографии и др.).

Библиотека как элемент цифровой экосистемы представляет собой пространство, в котором функционирует множество цифровых сервисов, предназначенных для предоставления услуг по индивидуальным запросам пользователей, находящихся за ее пределами, к ним можно отнести электронную доставку документов, виртуальную справочную службу, виртуальный читальный зал, составление списка литературы по теме, онлайн-бронирование литературы, доступ к электронным ресурсам с мобильных устройств и т.д.

Перспективным направлением в области автоматизации работы с информацией является использование в деятельности библиотек интеллектуальных технологий, таких как машинное обучение. О белорусском опыте использования машинного обучения известно мало, однако в деятельности библиотек Соединенных Штатов Америки данные технологии сегодня используются достаточно активно. Как пример, в деятельности Библиотеки Конгресса прикладные алгоритмы автоматизируют многие рутинные процессы по каталогизации документов, их классификации, поиску, полуавтоматическому извлечению и обновлению метаданных электронных документов [9] и т.д.

Характерной чертой библиотеки как элемента цифровой экосистемы является интерактивность, которая предполагает организацию информационного пространства средствами современных технологий, позволяющих визуализировать необходимую информацию и упростить доступ к ней. К ним относятся технологии виртуальной и дополненной реальностей, благодаря которым в библиотеках могут создаваться виртуальные экскурсии, туры, выставки, навигационные приложения в поиске книг, организовываться просветительские проекты по разным отраслям знаний [10] и т.д.

Новые перспективы для обмена данными открыты благодаря использованию технологии блокчейн, внедрение которой началось сравнительно недавно, но уже есть разработки в сфере близкой к библиотечно-информационной, они касаются создания механизмов применения блокчейн для обеспечения соблюдения авторских прав и автоматизации контроля качества публикуемой информации [11].

Библиотеке как элементу цифровой экосистемы также характерно использование мобильных технологий для удаленного доступа пользователей к ресурсам. В опыте библиотек можно встретить активное внедрение технологии qr-кодирования, предоставляющей возможность скачать на мобильное устройство книги посредством qr-кода, использование мобильных аудиогидов, которые позволяют реализовать индивидуальные экскурсии по библиотеке, мобильных приложений для 3D-моделирование расположения отделов в библиотеках, оптического распознавания символов, использование технологий, позволяющих осуществлять

электронную выдачу документов на устройство пользователя с соблюдением всех лицензионных обязательств [12] и т.д.

Активное внедрение информационных технологий в деятельность библиотек позволяет улучшить и повысить качество совместной работы и обмена данными с другими библиотеками и организациями. В настоящее время библиотеки располагают существенными объемами информационных ресурсов, которые могут быть использованы другими библиотеками в своей деятельности (электронные каталоги, полнотекстовые базы данных, авторитетные файлы и т.д.) [13]. Улучшить качество обслуживания пользователей позволяет кооперации библиотек и их объединение в консорциумы, а также тесное сотрудничество с коммерческими организациями, издательствами, информационными центрами по созданию баз данных, аналитическими центрами и др., что также дает свои положительные результаты [14]. Таким образом, активное сотрудничество библиотек с другими библиотеками и организациями позволяет утверждать, что библиотеки являются частью экосистем более высокого порядка.

Кроме того, библиотеки активно используют современные технологии не только для обслуживания пользователей информацией, но и для их обучения и поддержки. В настоящее время библиотеки используют дистанционные формы обучения удаленных пользователей, позволяющие овладеть методикой поиска информации и умениями по самостоятельной работе с информационными ресурсами, а также онлайн-тренинги и семинары. Как пример, Национальная библиотека Беларуси с 2018 года создает свободно распространяемую коллекцию обучающих видеороликов с применением технологии скринкастинга [15, с. 44].

Обеспечение сохранности цифровых коллекций также является характерной чертой библиотеки как элемента цифровой экосистемы. Применение новейших информационных технологий позволяет существенно повысить эффективность обслуживания пользователей, улучшить сохранность цифровых коллекций, обеспечить возможности их восстановления в случае утраты [16].

Немаловажным для библиотек является интеграция с социальными медиа, такими как Вконтакте, Facebook, Instagram

и т.д., которая позволяет библиотекам расширить доступ к своим ресурсам и коллекциям.

Библиотеку как элемент цифровой экосистемы характеризует также цифровая доступность коллекций и информационных ресурсов не только для удаленных пользователей, но и для людей с ограниченными возможностями. С этой целью в библиотеках используются версии сайтов для слабовидящих, аудио описание и альтернативные форматы данных.

Таким образом, библиотеки обладают рядом характеристик, позволяющих рассматривать их как элемент цифровой экосистемы более высокого уровня, в данной статье представлены основные из них, но это далеко не окончательный список. Внедрение цифровых технологий в библиотечно-информационную сферу позволяет библиотекам обеспечить более широкий доступ к своим информационным ресурсам, улучшить качество услуг, а также поддерживать сотрудничество и обмен информацией с другими библиотеками и организациями.

Список использованных источников:

1. Жданов, Д. А. Цифровая трансформация: платформенные экосистемы как инструмент управления высокотехнологичным бизнесом / Д. А. Жданов // *Управленческие науки*. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 25–39. <https://doi.org/10.26794/2404-022X-2021-11-4-25-39>
2. Иванов, А. Л. Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики / А. Л. Иванов, И. С. Шустова // *Креативная экономика*. – 2020. – Т. 14, № 5. – С. 655–670. <https://doi.org/10.18334/ce.14.5.110151>
3. Филимонов, И. В. Экосистема цифровой экономики: проблемы предметной идентификации / И. В. Филимонов // *Инновации и инвестиции*. – 2020. – № 6. – С. 51–58.
4. Алейникова, Ю. В. Цифровая экосистема. Анализ применения искусственного интеллекта / Ю. В. Алейникова, В. В. Матвеев // *Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения*. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 1480–1487.
5. Батан, С. Н. Цифровая экосистема современного университета / С. Н. Батан, М. Н. Киселев // *Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф., 13–14 мая 2021 г. / Могилев. гос. ун-т ; под ред. Н. В. Маковской*. – Могилев, 2021. – С. 337–340.
6. Talin, V. Что такое цифровая экосистема? – Понимание наиболее выгодной бизнес-модели / V. Talin // *MoreThanDigital*. – Режим доступа: <https://morethandigital.info/ru/chto-takoye-tzifrovaya-ekosistyema-ponimaniye-naibolyeye-vigudnoy-biznyes-modyeli/>. – Дата доступа: 21.09.2024.

7. Тикунова, И.П. Цифровизация как тренд библиотечного развития / И. П. Тикунова // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2021. – № 3 (11). – С. 31–37. <https://doi.org/10.20913/2618-7575-2021-3-31-37>
8. Соколова, Н. Ю. Библиотека как пример современной экосистемы / Н. Ю. Соколова // Культура: теория и практика. – 2022. – № 3 (48). – URL: <http://theoryofculture.ru/issues/125/1535/> (дата обращения: 21.09.2024).
9. Машинное обучение внедряют в американских библиотеках, но почти не используют в российских // ЛибИнформ : информ. портал. – URL: <https://libinform.ru/read/articles/Mashinnoe-obuchenie-vnedryayut-v-amerikanskih-bibliotekah/> (дата обращения: 21.09.2024).
10. Васильева, Н. В. Дополненная реальность в библиотеках / Н. В. Васильева // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 8. – С. 115–128. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-8-115-128>
11. Виноградова, Н. А. Перспективы использования технологии блокчейн в библиотеках / Н. А. Виноградова // Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании : IX Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 1 дек. 2017 г. / Моск. гос. ун-т ; под ред. А. М. Прохорова [и др.]. – М., 2017. – С. 223–228.
12. Михайлова, Е. В. IT-технологии в библиотеке / Е. В. Михайлова // Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы : науч.-практ. сб. / ЗНБ УрФУ ; отв. ред. Г. Ю. Кудряшова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. – Екатеринбург, 2014. – Вып. 13. – С. 75–80.
13. Серова, О. В. Сотрудничество как стратегия кооперации библиотек / О. В. Серова // Международная конференция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов «Восток - Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий»: [доклады] / Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2008. – URL: https://olden.rsl.ru/upload/mba2007/mba2007_23.pdf (дата обращения: 21.09.2024).
14. Рахматуллаев, М. Кооперация библиотек Средней Азии как важный аспект развития региона / М. Рахматуллаев // INFOLIB: информационно-библиотечный журнал. – 2022. – № 2. – С. 2–6. <https://doi.org/10.34920/2181-8207/2022/2-001>
15. Тулупова, Е. В. Скринкасты в дистанционном обучении пользователей библиотек / Е. В. Тулупова // Менеджмент вузовских библиотек. Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации : материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28–29 нояб. 2018 г. / Фундам. б-ка БГУ ; редкол.: В. Г. Кулаженко [и др.]. – Минск, 2019. – С. 41–50.
16. Панард, М. Формирование цифровых коллекций: научно-практический опыт / М. Панард // Библиотэчны свет. – 2022. – № 4. – С. 24–28.

References:

1. Zhdanov D. A. Digital transformation: platform ecosystems as a tool for high-tech business management. *Upravlencheskie nauki = Management Sciences*, 2021, vol. 11, no. 4, pp. 25–39 (in Russian). <https://doi.org/10.26794/2404-022X-2021-11-4-25-39>
2. Ivanov A. L., Shustova I. S. Research on digital ecosystems as a fundamental element of the digital economy. *Kreativnaya ekonomika = Creative Economy*, 2020, vol. 14, no. 5, pp. 655–670 (in Russian). <https://doi.org/10.18334/ce.14.5.110151>

3. Filimonov I. V. Digital ecosystems: subject identification issues. *Innovatsii i investitsii* [Innovation & Investment], 2020, no. 6, pp. 51–58 (in Russian).

4. Aleinikov, Yu. V., Matveev V. V. Digital ecosystem. Analysis of application of artificial intelligence. *Zdorov'e – osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya* [Health – the base of human potential: problems and ways to solve them], 2020, vol. 15, no. 3, pp. 1480–1487 (in Russian).

5. Batan S. N., Kiselev M. N. Digital ecosystem of a modern university. *Problemy ustoychivogo razvitiya regionov Respubliki Belarus' i sopredel'nykh stran: sbornik materialov X Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 13–14 maya 2021 g.* [Problems of sustainable development of the regions of the Republic of Belarus and neighbouring countries: collection of materials of the X International scientific and practical conference, May 13–14, 2021]. Mogilev, 2021, pp. 337–340 (in Russian).

6. Talin B. What is a digital ecosystem? – Understanding the most profitable business model. *MoreThanDigital*. Available at: <https://morethandigital.info/en/what-is-a-digital-ecosystem-understanding-the-most-profitable-business-model/> (accessed 21.09.2024).

7. Tikunova I. P. Digitalization as a trend in library development. *Trudy GPNTB SO RAN = Proceedings of SPST SB RAS*, 2021, no. 3 (11), pp. 31–37 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/2618-7575-2021-3-31-37>

8. Sokolova N. Yu. The library as an example of a modern ecosystem. *Kul'tura: teoriya i praktika* [Culture: Theory and Practice], 2022, no. 3 (48). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/125/1535/> (accessed 21.09.2024) (in Russian).

9. Machine learning is being implemented in American libraries, but is hardly used in Russian ones. *LibInform*. Available at: <https://libinform.ru/read/articles/Mashinnoe-obuchenie-vnedryayut-v-amerikanskikh-bibliotekah/> (accessed 21.09.2024) (in Russian).

10. Vasilyeva N. V. Augmented reality in libraries *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2020, no. 8, pp. 115–128 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-8-115-128>

11. Vinogradova N. A. Prospects the using of blockchain technology in libraries. *Informatsionnye tekhnologii v nauke, biznese i obrazovanii: IX Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh, Moskva, 1 dekabrya 2017 g.* [Information technologies in science, business and education: IX International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, Moscow, December 1, 2017]. Moscow, 2017, pp. 223–228 (in Russian).

12. Mikhailova E. V. IT technologies in the library. *Biblioteki vuzov Urala: problemy i opyt raboty: nauchno-prakticheskii sbornik* Libraries of higher education institutions of the Urals: problems and work experience: scientific and practical collection]. Ekaterinburg, 2014, iss. 13, pp. 75–80 (in Russian).

13. Serova O. V. Cooperation as a strategy for library cooperation. *Mezhdunarodnaya konferentsiya po mezhbibliotchnomu abonementu i dostavke dokumentov «Vostok - Zapad v vek informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologii»* [International conference on interlibrary loan and document delivery “East - West in the age of information and telecommunication technologies”]. Minsk, 2008. Available at: https://olden.rsl.ru/upload/mba2007/mba2007_23.pdf (accessed 21.09.2024) (in Russian).

14. Rakhmatullaev M. Cooperation of libraries of Central Asia as an important aspect of the region's development. *INFOLIB: informatsionno-bibliotchnyi zhurnal*

[INFOLIB: information-library magazine], 2022, no. 2, pp. 2–6 (in Russian).
<https://doi.org/10.34920/2181-8207/2022/2-001>

15. Tulupova, E. V. Screencasts in distance learning of library users. *Menedzhment vuzovskikh bibliotek. Universitetskaya biblioteka v usloviyakh tsifrovoi transformatsii: materialy XVIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 28–29 noyabrya 2018 g., Minsk* [Management of university libraries. The university library in the context of digital transformation: proceedings of the XVIII International scientific and practical conference, November 28–29, 2018, Minsk]. Minsk, 2019, pp. 41–50 (in Russian).

16. Panard M. Formation of digital collections: scientific and practical experience. *Bibliyatechny svet* [Library World], 2022, no. 4, pp. 24–28 (in Russian).

Поступила в редакцию 13.11.2024
Received 13.11.2024